

УДК 614.1

DOI 10.5281/zenodo.18833549

Научная статья

ХРОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ ПОЧЕК КАК МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

CHRONIC KIDNEY DISEASE AS A MEDICAL AND SOCIAL PROBLEM. A LITERATURE REVIEW

ДУЙСЕМБАЕВА АЙСЛУ НАГАШЫБАЕВНА,

*кандидат медицинских наук, старший преподаватель,
Оренбургский государственный медицинский университет.*

СУРИКОВА НИНА АЛЕКСАНДРОВНА,

*ассистент,
Оренбургский государственный медицинский университет.*

БЕЛЯКОВА ПОЛИНА НИКОЛАЕВНА,

Оренбургский государственный медицинский университет.

ВАСИЛЬЕВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ,

Оренбургский государственный медицинский университет.

ФЕДОСОВА НАТАЛЬЯ АНТОНОВНА,

Оренбургский государственный медицинский университет.

ВЛАСОВА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА,

Оренбургский государственный медицинский университет.

DUISEMBAYEVA AISLU NAGASHYBAEVNA,

*Candidate of Medical Sciences, senior lecturer,
Orenburg State Medical University.*

SURIKOVA NINA ALEXANDROVNA,

*Assistant,
Orenburg State Medical University.*

BELYAKOVA POLINA NIKOLAEVNA,

Orenburg State Medical University.

VASILIEV IVAN ALEKSEEVICH,

Orenburg State Medical University.

FEDOSOVA NATALIA ANTONOVNA,

Orenburg State Medical University.

VLASOVA ANASTASIA SERGEEVNA,

Orenburg State Medical University.

Хроническая болезнь почек (ХБП) является значимой медико-социальной проблемой в России и мире. В работе был проведен анализ научных статей на русском языке за 2019–2024 гг. в базах eLibrary.ru и cyberleninka.ru. Отобраны статьи, содержащие информацию о распространенности ХБП, заболеваемости почечной недостаточностью, частоте применения заместительной почечной терапии и смертности от ХБП в РФ. Используются методы анализа, систематизации и критиче-

ской оценки научной литературы. Выявлено, что заболеваемость ХБП 1–5 стадий в РФ на 47 % превышает общемировой показатель. Выявлены системные проблемы организации нефрологической помощи: отсутствие специализированных центров, дефицит кадров, отсутствие системы автоматического скрининга. ХБП является значимой проблемой, характеризующейся устойчивым ростом заболеваемости и смертности, недостаточной диагностикой на ранних стадиях и высокой экономической нагрузкой на систему здравоохранения. Необходимо совершенствование системы раннего выявления ХБП, развитие нефрологической службы и повышение информированности населения о факторах риска.

Chronic kidney disease (CKD) is a significant medical and social problem in Russia and globally. This study analyzed Russian-language scientific articles from 2019–2024 in the eLibrary.ru and cyberleninka.ru databases. Articles were selected that contained information on the prevalence of CKD, the incidence of renal failure, the frequency of renal replacement therapy, and CKD-related mortality in the Russian Federation. Methods of analysis, systematization, and critical evaluation of the scientific literature were used. It was found that the incidence of CKD stages 1–5 in the Russian Federation is 47 % higher than the global average. Systemic problems in the organization of nephrology care were identified, including a lack of specialized centers, personnel shortages, and the absence of an automated screening system. CKD is a significant problem characterized by a steady increase in morbidity and mortality, insufficient early diagnosis, and a high economic burden on the healthcare system. It is necessary to improve the system of early detection of CKD, develop nephrology services and increase public awareness of risk factors.

Ключевые слова: хроническая болезнь почек, почечная недостаточность, диализ, нефропротективная терапия, обязательное медицинское страхование.

Key words: chronic kidney disease, renal failure, dialysis, nephroprotective therapy, compulsory medical insurance.

Актуальность. Хроническая болезнь почек (ХБП) — это поражение органа, персистирующее в течение трех и более месяцев, развивающееся вследствие действия различных этиологических факторов, анатомической основой которого является процесс склерозирования функциональных структур, что в конечном счете приводит к почечной дисфункции [4; 7].

ХБП в клиническом понимании является исходом заболеваний почек, болезней системы кровообращения, эндокринных патологий и врожденных пороков развития. Развитие ХБП — постепенный процесс: утрата функции почек может занять как несколько месяцев, так и десятилетие. Болезнь протекает как осложнение основного заболевания и не имеет выраженной клинической картины, именно поэтому диагностируется лишь при лабораторных исследованиях [4]. Прогрессия ХБП и переход в терминальную стадию — одна из важнейших современных медико-социальных проблем, так как ХБП сопровождает ряд болезней, занимающих первые места в структуре смертности. Своевременная диагностика, вовремя начатое лечение и профилактика ХБП — залог предотвращения осложнений заболевания, повышения продолжительности жизни и решения ряда экономических проблем [5].

Хроническая болезнь почек (ХБП) на сегодняшний день представляет собой серьезную медико-социальную проблему в Российской Федерации и мире, которая затрагивает не только здоровье отдельных индивидов, но и общество в целом. Рост болезней-предикторов повышает частоту ХБП в популяции, что требует переосмысления взгляда как на диагностику и лечение болезни, так и на организацию оказания помощи таким больным, рассмотрение социально-экономической стороны проблемы [5]. Высокий вклад ХБП в преждевременную смертность, существенное воздействие на качество жизни пациентов обуславливают актуальность исследования.

Цель — систематизация современных данных о заболеваемости и смертности пациентов с почечной недостаточностью и хронической болезнью почек в РФ.

Материалы и методы.

Для обзора были отобраны статьи на русском языке, опубликованные в научных журналах с 2019 года по 2024 год. Поиск информации проводили в российской базе научных исследований eLibrary.ru, cyberleninka.ru. Извлечение данных из результатов поиска осуществлялось путем определения соответствия представленной в работах информации по изучаемому вопросу — хроническая болезнь почек в качестве медико-социальной проблемы. Запрашивались данные по ключевым словам: «хроническая болезнь почек», «почечная недостаточность», «диализ», «нефропротективная терапия», «обязательное медицинское страхование». Произведены анализ и интерпретация полученных данных. Использовались методы анализа, систематизации и критической оценки научной литературы. Ключевой подход заключался в систематическом поиске по базам данных и контент-анализе.

Результаты.

Румянцева Е.И. в своем исследовании подчеркивает, что заболеваемость ХБП 1–5 стадий в РФ в сравнении с другими странами на 47 % выше, чем общемировой показатель (12 832 и 8724 на 100 тыс. населения соответственно) и значительно превышает такие показатели в развитых странах на 2019 год (рис. 1) [8].

Рис. 1. Заболеваемость ХБП I–V стадии на 100 000 населения

Рост показателей общей и первичной заболеваемости почечной недостаточностью составляет соответственно с 43,3 до 172 на 100 тыс. населения (средний темп прироста — 16,6 %) и с 6,3 до 14,7 на 100 тыс. населения (средний темп прироста — 9,9 %) (рис. 2) [7].

Рис. 2. Общая и первичная заболеваемость почечной недостаточностью в 2010 и 2019 годах

По статистическим данным Общественной палаты РФ, выявлено, что у лиц старше 60 лет признаки ХБП отмечались примерно в 50 % случаев, а в группах старше 65 лет — в 66 %. У лиц, страдающих заболеваниями системы кровообращения, частота ХБП достигает 26 %. У амбулаторных коморбидных пациентов (75±5 года), имеющих факторы риска ХБП (хроническую гипертензию, сахарный диабет или ишемическую болезнь сердца), ХБП имели 43 % пациентов, а население 35–55 лет — 16 % (рис. 3) [5].

Рис. 3. Частота ХБП в зависимости от возраста и болезней-предикторов

По данным последнего доступного отчета Российского диализного общества на 31.12.2019, в РФ почти 60 тыс. человек получали тот или иной вид заместительной почечной терапии (403,1 человек/млн населения), что на 119,4 % выше, чем в 2010 г. По данным отчета Европейской почечной ассоциации и Европейской ассоциации диализа и трансплантации, в 2018 г. Россия по количеству пациентов, получающих заместительную почечную терапию, все еще занимала одно из последних мест в Европе [6; 8].

По данным на 2021 год, распространённость ХБП в России оценивалась в 12–18 % от всей популяции, что сопоставимо с такими заболеваниями, как гипертоническая болезнь, сахарный диабет, хроническая сердечная недостаточность, ожирение и метаболический синдром. В исследовании, проведённом в 12 регионах РФ в 2021 году, среди пациентов, обратившихся в учреждения первичной медико-санитарной помощи и имеющих факторы риска ХБП, у 95 % был подтверждён диагноз [5].

В предыдущие годы отмечалась тенденция к росту заболеваемости. Например, за период 2010–2019 гг. в РФ выросла заболеваемость ХБП у взрослого населения и лиц старше трудоспособного возраста. В исследовании Федерального регистра сахарного диабета (ФРСД) за 2010–2022 гг. наблюдалось увеличение распространённости ХБП у пациентов с диабетом: при СД1 — с 21,5 до 27,1 %, при СД2 — с 5,2 до 19,1 %. Это связано в первую очередь с изменением парадигмы диагностической концепции и усовершенствованием методов диагностики на ранних стадиях [5].

Общая заболеваемость болезнями мочеполовой системы, в которую входит хроническая болезнь почек (ХБП), в Оренбургской области за последние 15 лет имела заметные тенденции. В 2010 году количество зарегистрированных случаев составляло 124 722 человека. Это могло быть связано с общим увеличением внимания к диагностике и регистрации заболеваний [9].

Однако в 2020 году произошло резкое снижение до 60 061 человека. Это могло быть обусловлено как изменением подходов к регистрации заболеваний, так и влиянием внешних факторов, например, пандемии COVID-2019 которая переключила все медицинское внимание на себя (рис. 4).

Далее наблюдался неуклонный рост, и на 2024 год количество зарегистрированных случаев составило 65 833 человека. Это может свидетельствовать о том, что проблема заболеваний органов мочеполовой системы остаётся актуальной для региона, и требуется продолжение работы по их диагностике и лечению.

Рис. 4. Заболеваемость мочеполовой системы в Оренбургской области с 2010 по 2020 гг.

По данным, представленным в исследованиях Румянцевой Е.И. и Габаева М.И., затраты системы обязательного медицинского страхования на 1 пациента, получающего заместительную почечную терапию в условиях дневного стационара, составляют 535 947,4 руб., что в 415 раз выше, чем затраты на пациента с хронической болезнью почек в амбулаторных условиях (1289,0 руб.), и в 7 раз выше, чем в стационарных условиях (75 967,8 руб.) (рис. 5) [2; 7].

Рис. 5. Экономическая сторона нефрологической помощи пациентам с ХБП в РФ

По экспертным оценкам главных внештатных специалистов-нефрологов субъектов РФ, основными проблемами в оказании медицинской помощи пациентам с хронической болезнью почек являются: отсутствие нефрологического центра (59; 70 %), отсутствие системы автоматического скрининга на креатинин (в 69 (82 %) субъектах РФ), невозможность проведения трансплантации почки непосредственно в субъекте (50; 59,5 %); дефицит кадров и ограниченные возможности подготовки кадров (48; 57 %); отсутствие возможности проведения биопсии почки (34; 40,5 %), службы перитонеального диализа (20; 23 %), регистра больных (19; 23 %). В то же время в большинстве регионов доступны доплеровское исследование сосудов почек (83; 99 %) и ангиография сосудов почки (74; 88 %) (рис. 6) [6].

Рис. 6. Проблемы оказания нефрологической помощи в РФ

Смертность от «других болезней мочеполовой системы», включающих хроническую болезнь почек (код N18 по МКБ-10), выросла за период с 2010 по 2018 гг. в 1,5 раза (с 1,8 до 2,7 на 100 тыс. населения, средний темп прироста — 6 %) (рис. 7) [3].

Рис. 7. Смертность от ХБП в 2010 и 2018 годах в РФ

Обсуждение.

Распространенность ХБП сопоставима с такими социально значимыми заболеваниями, как сахарный диабет и гипертоническая болезнь, а также с метаболическим синдромом и ожирением. Признаки повреждения почек и/или снижение СКФ выявляют как минимум у каждого десятого представителя общей популяции. Сопоставимые цифры были получены как в развивающихся странах со средним и низким доходом населения, так и в индустриальных странах с высоким уровнем жизни [5].

Габаев М.И. в своем исследовании подчеркнул, что к 2040 году заболевание будет занимать 5-е место по уровню смертности после сахарного диабета, онкологии, сердечно-сосудистых заболеваний и заболеваний легких [2].

По данным последнего крупного систематического обзора, в 2017 г. ХБП была диагностирована у 697,5 млн человек, что составляет более 9 % населения Земли и превышает число людей, живущих с сахарным диабетом, хронической обструктивной болезнью легких, астмой или депрессивными расстройствами [6].

О распространенности ХБП в РФ говорят показатели заболеваемости почечной недостаточностью, смоделированные Ассоциацией глобального бремени болезней; помимо этого также растут общая и первичная заболеваемость почечной недостаточностью [7].

Среди взрослого населения частота развития ХБП напрямую зависит от болезней-предикторов и возраста человека. Характерно, что, несмотря на высокий риск возникновения ХБП у всех обследованных пациентов, диагноз ХБП никому не устанавливается [5].

При отсутствии лечения почечное повреждение способно перейти в терминальную, 5-ю стадию ХБП, на которой больным требуется заместительная почечная терапия. Диализ — процедура, которая проводится как в амбулаторных условиях, так и в условиях стационара [6; 8]. Организация диализной службы — дорогостоящее мероприятие. Это объясняет, почему ХБП является проблемой не только медицинского характера, но и социально-экономического. Обеспечение пациентов терапией — большая нагрузка на систему современного здравоохранения. Намного выгоднее как для пациента, так и для здравоохранения — своевременная диагностика болезни, оперативное вмешательство при необходимости и назначение нефропротективной терапии [2; 7].

В оказании медицинской помощи пациентам с хронической болезнью почек существенными проблемами являются: отсутствие нефрологических центров, отсутствие системы автоматического скрининга на креатинин, невозможность проведения трансплантации почки непосредственно в субъекте, дефицит кадров и ограниченные возможности подготовки кадров, отсутствие возможности проведения биопсии почки, службы перитонеального диализа, регистра больных [6]. Связано это со следующими причинами: ограничение финансирования, связанного с пандемией COVID-19; были отмечены изменения схемы работы системы здравоохранения, в том числе сокращение или полное прекращение плановой стационарной и амбулаторной медицинской помощи, репрофилирование отделений нефрологического профиля в инфекционные стационары, нехватка медицинского персонала [1]. Для выявления проблем оказания медицинской помощи пациентам с ХБП, а также для выявления конкретных причин возникновения данных проблем необходим углубленный анализ.

Также ХБП остается распространенной болезнью, влияющей на продолжительность жизни пациента. В период с 2010 по 2018 гг. зафиксирован повышенный рост смертности с сохранением стабильного темпа прироста [3].

Выводы.

ХБП является значимой медико-социальной проблемой, требующей внимания со стороны медицинского сообщества, государственных структур и общества в целом. ХБП имеет высокий уровень заболеваемости, зависящей прежде всего от возраста и сопутствующих заболеваний: фиксируется постоянный рост показателей общей и первичной заболеваемости

почечной недостаточностью с сохранением постоянных темпов прироста, составляющих соответственно 172 на 100 тыс. населения (средний темп прироста — 16,6 %) и 14,7 на 100 тыс. населения (средний темп прироста — 9,9 %). А также рост показателей смертности: в период с 2010 по 2018 гг. в 1,5 раза (до 2,7 на 100 тыс. населения). Данные статистических исследований говорят о низком уровне диагностики ХБП в РФ, проблемах в оказании помощи больным, таких как: отсутствие нефрологических центров, отсутствие системы автоматического скрининга на креатинин, невозможность проведения трансплантации почки непосредственно в субъекте, дефицит кадров и ограниченные возможности подготовки кадров, отсутствие возможности проведения биопсии почки, службы перитонеального диализа, регистра больных. Это в большей степени способствует прогрессии болезни среди населения, что увеличивает социально-экономическую нагрузку на здравоохранение в связи с затратами на диализную службу пациентов с терминальной стадией ХБП. Необходимы дальнейшие исследования для улучшения понимания патогенеза ХБП и разработки новых методов лечения и профилактики. Важным направлением работы должно стать повышение информированности населения о риске развития ХБП и способах его предотвращения. Комплексный подход к управлению ХБП, включающий раннюю диагностику, адекватное лечение и социальную поддержку пациентов, позволит улучшить качество жизни больных и снизить экономические потери для общества. Таким образом, решение проблемы ХБП требует совместных усилий всех заинтересованных сторон и интеграции медицинских, социальных и экономических стратегий.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Андрусев А.М., Перегудова Н.Г., Шинкарев М.Б., Томилина Н.А. Заместительная почечная терапия хронической болезни почек 5 стадии в Российской Федерации 2016-2020 гг. Краткий отчет по данным Общероссийского Регистра заместительной почечной терапии Российского диализного общества // Нефрология и диализ. 2022. Т. 24. № 4. С. 555–565. DOI 10.28996/2618-9801-2022-4-555-565.
2. Габаев М.И. Совершенствование организации оказания медицинской помощи пациентам с хронической болезнью почек (на примере Чеченской Республики): дис. канд. мед. наук. Москва, 2022. 124 с.
3. Клинические рекомендации Хроническая болезнь почек // Национальная ассоциация нефрологов. 2024. 256 с.
4. Котенко О.Н., Омеляновский В.В., Румянцева Е.И. Стоимость хронической болезни почек в РФ // Клиническая нефрология. 2021. № 4. С. 31–39. DOI 10.18565/nephrology.2021.4.30-38.
5. Общественная палата Российской Федерации, Резолюция круглого стола «Современные подходы к организации диспансерного наблюдения и статистического учета пациентов с хронической болезнью почек». Москва. 6 декабря 2023 г. 3 с.
6. Румянцева Е.И., Авксентьева М.В. Затраты системы обязательного медицинского страхования на ведение пациентов с хронической болезнью почек в Российской Федерации // Медицинские технологии. Оценка и выбор. 2021. № 4. С. 52–58. DOI 10.17116/medtech20214304152.
7. Румянцева Е.И., Авксентьева М.В. Состояние нефрологической службы в 2019-2020 гг. по данным профильной комиссии Минздрава России по специальности «Нефрология» // Медицинские технологии. Оценка и выбор. 2022. № 2. С. 45–51. DOI 10.17116/medtech20224402145.
8. Румянцева Е.И. Хроническая болезнь почек как глобальная проблема для общественного здоровья: динамика заболеваемости и смертности // Проблемы стандартизации в здравоохранении. 2021. № 1–2. С. 41–49. DOI 10.26347/1607-2502202101-02041-049.
9. Статистический ежегодник Оренбургской области. 2025: Стат.сб. // Оренбургстат. Оренбург, 2025. 458 с.
10. Шилов Е.М., Котенко О.Н., Шилова М.М., Мильчаков К.С., Румянцева Е.И., Хальфин Р.А. Нефрологическая служба Российской Федерации в 2019–2020 г.: отчет Президиума Профильной ко-

миссии по нефрологии экспертного совета Минздрава России // Клиническая нефрология. 2020. № 12 (4). С. 5–14. DOI 10.18565/nephrology.2020.4.5-14.

Поступила в редакцию: 09.02.2026

Принята в печать: 31.03.2026

© Дуйсембаева А. Н., Сурикова Н. А.,
Белякова П. Н., Васильев И. А., Федосова Н. А.,
Власова А. С., 2026.